

ЭВОЛЮЦИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ИСЛАМСКОГО ПРАВА

Раджабова Мавжуда Абдуллаевна

Профессор кафедры уголовного права Академии МВД РУз,

доктор юридических наук, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7509225>

ARTICLE INFO

Received: 26th December 2022

Accepted: 05th January 2023

Online: 06th January 2023

KEY WORDS

Глобализация, информационные технологии, Восток, Запад, религия, цивилизация, человечества, Аллах, Исламское государство, исламская религия, шариат, исламское право (фикх), общество, калям, тафсир, тасаввуф, исламская цивилизация, исламское учение, Мекке, Медина, пророк, Мухаммед, хадис, нравственность, поколение, предки, ответственность, справедливость, равенство, романо-германское, англо-саксонская права, классификация права, Конституция, религиозные, правовые, нравственные идеи, правила, Коране, Сунны, халифы (**Абу Бакр, Умар, Усман, Али**), правовых мазхабов (школ), (Абу Ханифы, Ханафитского, Шафиитского, Маликитского, Ханбалитского). Халифаты (**Омейядов, Аббасидских, Османского-Турецкого**),

ABSTRACT

В статье рассматриваются вопросы историко-правовые аспекты об эволюции исламского права и его сущности, а также исследований уникальных источников по исламскому праву в Узбекистане, в частности книги Бурхоннидина Маргинони "Хидоя".

*наказание, возмездие, нормы,
принципы, Бурханиддин
Маргинони, Хидоя, течение,
деструктивных
группировок.*

Первая четверть XXI века, наряду с дальнейшим развитием процессов глобализации и информационных технологий в мире, характеризуется все большим, чем когда-либо, стремлением ученых Востока и Запада к изучению уникальных источников исламского права (фикх), внесших неоценимый вклад в цивилизацию исторического прогресса. В наши дни, в условиях жесткой идеологической борьбы между различными силовыми центрами мира, одной из самых актуальных задач при принятии мер по недопущению распространения разрушительных идей в обществе является разъяснение общественности истинной гуманистической и миролюбивой сути исламской религии, ее вклада в цивилизацию человечества. Ведь и в прошлом, и в настоящее время, исламское учение, другими словами – исламское право, «призывает нас к добру и миру, сохранению подлинного человеческого начала»¹.

Объявление Организацией исламского сотрудничества города Бухары «столицей исламской культуры» в 2020 году, организация в областях Узбекистана школ хадиса, фикха, каляма, тафсира и тасаввуфа, а в Ташкенте – Центра исламской цивилизации Узбекистана и Международной исламской академии Узбекистана предполагают проведение более глубоких исследований в сфере исламского учения и его неотъемлемой части – науке об исламском праве (фикх)².

Известно, что согласно исламскому учению, овладение знаниями является не только правом, но и долгом, ответственностью каждого человека. Получение знаний входит в число действий, которые требуется совершать. Один из мудрецов прошлого сказал: «Ствол дерева ислама стоит в Мекке, но его урожай поспевает в центре Средней Азии – в славной Бухаре». Данное суждение не нуждается в комментариях. Именно данное мнение составляет основу научных поисков и исследований, осуществляемых в настоящее время учеными нашей страны. Ибо в результате каждого исследования мы узнаем подробные и очень ценные сведения о научном наследии ученых и мыслителей прошлого, считавших образованность большой гордостью для себя. Это наследие веками не теряет своего значения, оно служит обеспечению мира и спокойствия в обществе. И сейчас, в глубине души любого научного работника, решившего познать историко-правовые аспекты нашей национальной государственности, заложена добрая идея – «быть достойным продолжателем великих предков». В наших ушах постоянно звучит хадис: «Ученые являются наследниками Пророка». Как в течение нескольких веков историко-правового развития нашей государственности, так и в настоящее

¹ Radjabova, M. A.

Islamic law (fiqh) and tarikat Khojagan-Naqshbandiya (the path of spiritual perfection) interconnection and harmony

время, исламское право является основой наших убеждений, мировоззрения и мышления, способствует тому, чтобы человек питался из чистейшего родника священной религии ислам, чтобы получал знания для достижения благих целей – установления в обществе атмосферы мира и согласия, социальной справедливости, высокой нравственности, воспитания гармонично развитого поколения. Оно побуждает нас жить, чувствуя ответственность за то, чтобы и молодежь изучала богатое научное наследие³.

Оценивая с точки зрения современного периода, правовые системы существующих в мире государств (более 200) делятся на определенные группы или семьи права. Наиболее распространенными и основными из них являются две группы. Первая группа называется «романо-германское или европейское континентальное право», а вторая — «общее право или англо-саксонская правовая система». Кроме того, следующие правовые системы также классифицируются как важные.

К ним относятся:

- а) социалистическое право;
- б) мусульманское право или исламское право;
- в) индийское право;
- г) китайское и японское право;
- д) правовые системы Африки и Мадагаскара.

Важно отметить, что мусульманское право или исламское право до сих пор сохраняет свою значимость в качестве источника законодательства в некоторых странах, что указывает на необходимость исследования исламского права. Ибо формирование и развитие исламского права (фикха) имеет свои особенности, оно является правовой основой исламского государства, возникшего 14 веков назад в Аравии. Не надо забывать, что, говоря о категории права, признается, что она тесно связана с государством. Проще говоря, государство и право — это две стороны одной медали.

Здесь необходимо отметить, что исламское право является корнем истории государственности, правовой основой нынешнего государства Узбекистан. Ибо в преамбуле действующей Конституции Республики Узбекистан подчеркнуты слова: *“опираясь на исторический опыт развития узбекской государственности”*⁴. Не секрет, что ценные, уникальные труды мыслителей прошлого до сих пор хранятся в библиотеках Узбекистана и ждут своих исследователей, являющихся правовыми наследниками.

В Республике Узбекистан, население которой преимущественно являются мусульманами, современная государственность основана на светских законах, принятых в соответствии с Конституцией. В Основном законе страны записано, что свобода совести гарантировано для всех. Это свидетельствует о религиозной толерантности. Правовой основой для обеспечения этого права служит Закон о свободе совести и религиозных организациях.

Исламское право является ядром исламского государства, основанного на учении ислама. Если мы посмотрим на период возникновения ислама, то социально-

³

⁴

экономические, политические и духовные изменения, происходившие на Аравийском полуострове в конце шестого и первой половине седьмого века, были основаны на исламе. В тот период общество, состоящее из арабских племен и кланов, рухнуло, и появилась возможность ввести новый политический институт. Формирование уникального исламского государства происходило под непосредственным руководством Посланника Аллаха Мухаммада (мир ему).

Религиозные, правовые, нравственные идеи и правила в Коране, считающиеся программой и божественным источником священной религии ислам, претворялись Пророком в жизнь постепенно, на протяжении двадцати трех лет. И таким путем достигалось обогащение духовности населения исламскими идеями и правовыми нормами, а также формировался государственный механизм. Если давать правовую оценку, то о признаках государства свидетельствуют такие меры, как: введение Пророком Мухаммадом налоговой системы в Медине, формирование государственного бюджета (байтул-мал или казна) за счет закята, благотворительности, добычи, создание армии для защиты от внешних и внутренних врагов, учреждение должности командующего, использование белого флага как государственного символа и обоснование арабской нации⁵. Именно Коран и Сунна Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) составляют правовую основу и законодательство Исламского государства. Из сборников хадисов и тафсиров (комментариев Корана) известно, что религиозные, правовые и нравственные нормы в Коране были непосредственно связаны с изменениями в общественной жизни того периода и с различными событиями, в которых принимал участие Пророк (мир ему и благословение). С правовой точки зрения, в первом исламском государстве нормы, касающиеся социальных отношений в обществе, формировались постепенно в ходе общественной жизни, то есть развивались и совершенствовались во времена четырех халифов, выбравших после Пророка Мухаммада правильный путь (Абу Бакра, Умара, Усмана и Али).

Если провести анализ с точки зрения традиционного развития и периодичности исламского права (фикха), то оно составляет длительный период — даже спустя четырнадцать веков, не остается вне поля зрения ученых всего мира как объект изучения. Данная правовая система исследовалась путем деления на следующие этапы:

- 1) Заложение основы, то есть стадия возникновения и становления. Это совпадает со временем, когда жил Пророк САВ и был ниспослан Коран (610-632);
- 2) Этап утверждения или становления. Период четырех халифов (Хулафои рошидин), которые первыми пошли по верному пути (632-661);
- 3) Этап строительства. Период, когда династия Омейядов заняла престол и возглавила халифат в Дамаске (661-750);
- 4) Стадия расцвета. Правление аббасидских халифов Ирака (750 - 1258);
- 5) Стадия концентрации. Египетский халифат Аббасидов (1258-1517 гг.);
- 6) Период застоя и развала. Период Османско-Турецкого халифата (1517-1924 гг.).

Следует отметить, что исламское право (фикх) можно изучать, разделив его с точки зрения структуры примерно на три части.

Во-первых, это вопросы, относящиеся к поклонению, то есть правила, регулирующие отношения между Богом и Его слугами; **во-вторых**, вопросы общения, то есть отношения между людьми, между государством и гражданами, взаимные связи с населением другой веры, а также с другими государствами; **в-третьих**, наказание или возмездие, а именно вопросы наказания за преступление. Словом, разрешение конфликтных отношений, возникающих в результате нарушения правил или предписаний, связанных с поклонением и поведением. Это означает следование в исламском праве принципу «аль-какас-у минал хак» или «наказание неизбежно»⁶.

Основное отличие исламского права (фикха) от других правовых систем, например, от англо-саксонского (европейского и американского) или континентального права (Германия, Франция и др.) заключается в том, что в исламском праве правовые нормы, принципы или правила являются общими и разработаны как целостный комплекс, т. е. имеют универсальный характер. В исламском праве правовые нормы рассматриваются как тесно взаимосвязанные по структуре и не подразделяются на отрасли. Необходимо сказать, что исламское право (фикх) или шариат в Узбекистане считается стержнем истории права нашей национальной государственности, так как оно применялось в практике государственных властных структур, в том числе судебной, вплоть до двадцать пятого года прошлого века. Стоит особо отметить, что в настоящее время нормы исламского права о поклонении занимают несравненное место и роль в развитии национальных ценностей и духовности в обществе.

Еще одним важным аспектом исламского права является то, что оно находит отражение в школах юриспруденции. Учение, включающее в себя взгляды суннитов (ахль ас-сунна валь-джамаа), объединяет правила четырех правовых мазхабов (школ) — ханафитского, шафиитского, маликитского и ханбалитского. Каждый из них занимается поиском ответов на правовые вопросы в жизни общества, опираясь на правила, разработанные их основателями. Анализ исторических источников формировался и достиг совершенства одно за другим в течение более столетия (717-860 гг.). Юридическая школа, начатая наставниками, дополнялась учениками-продолжателями. Например, ханафитскую школу усовершенствовали наиболее талантливые ученики после Абу Ханифы, число которых приближалось к сорока. Правила этого мазхаба легки, учитывают местные обычаи. Другие отличаются тем, что опираются только на первые два источника. В настоящее время в Узбекистане вопросы, касающиеся верования, решаются именно с опорой на ханафитский мазхаб.

В исламском праве Коран и Сунна нашего Пророка Мухаммада (с.а.в.) являются двумя основными источниками шариата. В этих источниках правовые нормы совершенствовались с течением времени или при перемене мест. При формировании правовых школ также приходится учитывать меняющийся характер социальных отношений в обществе. Особенно после смерти нашего Пророка Мухаммада (с.а.в.) возникла необходимость принять меры, чтобы не ошибиться в поиске правового

решения новых отношений, которые не могли регулироваться двумя основными источниками. Так как «Исламское государство» постепенно расширялось по территории и дошло до Мовароуннахра. Естественно, объединение нескольких обществ в одно государство требовало находить правовое решение насущных проблем общественной жизни, отличавшихся друг от друга. Поэтому внимание основателей мазхаба сосредоточилось на разработке новых правовых норм с использованием после Корана и Сунны как основных источников еще и «иджма'» и «кийаса», а также ряда дополнительных правил фикха. Если анализировать с юридической точки зрения, правила в учениях мазхабов не отличаются друг от друга коренным образом. Но есть своеобразные особенности при даче правового определения или классификации какого-либо понятия.

Отрадно, что за период независимости, особенно в последние годы, большое внимание уделяется реформированию основ государственности в новом Узбекистане и построению «гуманного демократического правового государства». Чтобы обеспечить полноценность этого процесса, и чтобы последующие поколения были достойными своих предков, подробное изучение источников по исламскому праву считается актуальным вопросом повестки дня. Надеемся, что в данном направлении будут достигнуты более качественные и эффективные результаты. Для достижения успехов в проведении правовых и духовных реформ основную роль играет ряд нормативно-правовых документов. Подтверждением служат созданные в последние годы научно-исследовательские центры, специализирующиеся на изучении исламского учения, в том числе исламского права (фикха), а также защита диссертаций по исламскому праву исследователями в высших учебных заведениях этого направления.

Отрадно, что многие работы по исламскому праву переведены с арабского на узбекский язык. Пользуясь данного исследований, мне хотелось бы выразить свои мнения о продолжающемся переводе на узбекский язык труда «Хидоя»,⁷ оставившего неизгладимый след в развитии исламского права. Точнее, хотела бы сказать о переводческой культуре переводчиков. Если мы помним, в 90-х годах прошлого века, когда Республика Узбекистан обрела независимость, в пропагандистской работе под девизом «национальное самоосознание» неоднократно упоминалось, что известный труд нашего предка Бурханиддина Маргинони «Хидоя» является содержательным источником исламского права. Распространялись краткие сообщения о вопросах, касающихся истории права. Фактически на узбекском языке был издан один том перевода этой работы с английского на русский язык. Отрадно, что спустя годы, а точнее, с 2020 года, «Хидоя» снова стала выходить полностью, переведенной с арабского на узбекский. Главное, эта работа выполняется мастерами своего дела — коллективом талантливых специалистов - переводчиков, в числе которых Аъзамхон Камбаров, Акмалжон Икромжонов и Илхомжон Бекмирзаев.

Мы уверены, что со временем ученые и специалисты, прочитавшие произведение, подтвердят, что переводчики являются мастерами в использовании современных терминов, слов и словосочетаний узбекского языка. На обложке книги написано

«Узбекский комментированный-академический перевод». Видимо, переводчики считают, что правовые нормы в книге, непосредственно применявшиеся на практике того периода, представляли интерес только для исследователей. Однако, на наш взгляд, данный перевод не оставит равнодушным ни одного человека с высокой духовностью, а также всех, кто интересуется историей исламского права.

На данный момент издано три тома работы. Еще столько же готовится к изданию. Великий мыслитель Бурханиддин Маргинони написал эту работу за 13 лет. Суть работы заключается в том, что она содержит глубокий сравнительный анализ правовых норм не только ханафитской школы, но и других школ права, а также правовые взгляды, мнения и выводы автора по всем вопросам исламского права. Это свидетельствует о том, насколько важное место занимали тогда правовые принципы и порядки в жизни общества. Например, тот факт, что нельзя отрубить руку за однократное воровство или необходимость выявления более 30 признаков для квалификации преступления — все это говорит о совершенстве правил фикха и приоритете принципа гуманности.

Каково значение этого труда или подобных ему правовых источников для современной системы права Узбекистана, основанной на принципах современного секуляризма? В поисках ответа на этот вопрос хотелось бы отметить следующее. **Во-первых**, исламское право (вслед за римским) продвигает идею о том, что в регулировании всех общественных отношений должен преобладать принцип социальной справедливости и равенства, поэтому данные принципы до сих пор глубоко изучаются учеными Запада и Востока. **Во-вторых**, при разработке правовых норм в исламском праве отмечается цель — чтобы дать нормы, которые очень тщательно проработаны, то есть подробно проанализировать сущность правовых норм и сопоставить их с двумя основными источниками (Коран и Сунна). **В-третьих**, очень важно, что сегодня вводятся приоритетные правила, в соответствии с которыми ученые и эксперты, дающие разъяснения, толкования или фетвы по правовым нормам, а также любые специалисты, ведущие судебную практику на основе шариата, должны обладать глубокими знаниями и опытом. **В-четвертых**, в прошлом роль ученых и мыслителей в обществе была настолько высока, что написанные ими источники права всегда оказывали положительное влияние на правоприменительную практику и служили утверждению принципа социальной справедливости. Примечательно и то, что их работа своевременно поощрялась при регулярной поддержке властей.

Что касается современного влияния исламского права, то его положения о семейном, брачном или наследственном праве встречаются в правовых системах стран со смешанными правовыми системами — таких, как Афганистан, Иордания, Ирак, Малайзия, Марокко, Арабская Республика Египет, Пакистан, Сирия, Йемен и другие. Следует отметить, что в мире только правовая система Королевства Саудовская Аравия⁸ основана на исламском праве.

Следует отметить, что хадисы пророка Мухаммеда (с.а.в.), все повествования, приведенные его сподвижниками, а также , выводы, рекомендации, мнения видных

ученых (муштахиды) связанные с правоотношением государстве, по исламскому праву, несоответствуют действительности в современном государстве настоящего времени и не которые из них считаются потерянными свою значимость. Например, сегодня рабство отменено во всем мире. Рабский труд, его место в обществе, налагаемое на них наказание и ряд других норм в настоящее время не существует. Говорить об виде налога других религий (жузья) неуместимо. Однако в исламском праве существует правило, согласно которому "в случае сомнения совершенном преступлением нельзя применять наказание в виде хадд или кисас (порезать руки или нанести удар с плетью (дарра) или смертной казни), а лучше перейти к более мягким наказаниям по усмотрению кадия(судьи) . то есть в видах таъзира"

В заключение:

Во-первых, для поднятия научных исследований на качественно новый уровень на основе редких источников исламского права требуется организация целенаправленных исследований представителями юридической сферы. На наш взгляд, целесообразно организовать углубленное изучение исследователями роли и значения трудов по истории права в развитии нашей государственности, содержательное обогащение современных направлений или отраслей исламского права (юриспруденции), особенно тех аспектов исламского права, которые связаны с гражданским или уголовным, уголовно-исполнительным правом, а также продолжить исследования о вкладе нашего богатого правового наследия в мировую цивилизацию.

Во-вторых, важно возвращать в Узбекистан написанные нашими предками редкие, уникальные и дефицитные источники по исламскому праву, которые хранятся в библиотеках зарубежных стран, проводить по ним исследования.

В третьих, полезно не только переводить содержательные источники по исламскому праву, написанные на других языках, включая арабский, турецкий или персидский, но и проводить совместные исследования лингвистов и юристов.

В четвёртых, более углубленное изучение нашего научного наследия, касающегося исламского права, наряду с воспитанием подрастающего поколения в духе патриотизма, особенно для предотвращения его попадания под влияние различных течений и деструктивных преступных группировок в Интернете, в конечном итоге обеспечит реализацию принципа «Просвещение против невежества».

References:

- 1-3. Подробнее смотрите: Radjabova, M. A. Islamic law (fiqh) and tarikat Khojagan-Naqshbandiya (the path of spiritual perfection) interconnection and harmony. ISJ Theoretical & Applied Science USA 01(81) 2020, 45-49стр. (Исламское право (фикх) и тарикат Ходжаган-Накшбандия (путь духовного совершенства): взаимосвязь и гармония). (45-49)
Данную статью, опубликованную в журнале, издаваемом в США.
4. Большая юридическая энциклопедия; Подготовлено коллективом авторов, 2-ое изд., переработанное и дополненное, ЭКСМО Москва, 2010, 655 Б.

5. Конституция Республики Узбекистан, НМИУ «Узбекистан», 2017, 75 Б. (Конституция Республики Узбекистан состоит из Преамбулы, шести разделов, двадцати шести глав, 128 статей.)

6-7. Мавджуда Раджабова, «Ислом ҳуқуқи: жинойт ва жазо. Ўқув қўлланма» (Исламское право: Преступление и наказание. Пособие), ЎХИА нашриёти - матбаа бирлашмаси; Тошкент-2021, 281 Б. (Данное учебное пособие предназначено для бакалавров и магистров, изучающих исламское право в Международной исламской академии Узбекистана, высших юридических учебных заведений и ученых, занимающихся историко-правовыми аспектами национальной государственности, юристов, интересующихся историей исламских прав. Данное пособие подготовлено с заключением Комитета по делам религий при КМ РУз.

Пособие состоит из введения, шести глав и 28 параграфов. В первой главе посвящена суть изучения курса преступления и наказания в исламском праве (фикхе) (ханафитский мазхаб); взаимосвязь и гармония в данной науке с суфизмом (тарикат); генезис государственности и властных структур в исламском праве; формы правления халифат; разница между суннитами и шиитами в управлении государством; роль института кадия (судьи) государственной власти и этапы совершенствования данного государственного органа; Об этике, специализации и формировании судебных систем в произведение Бурханиддина Маргинани «Хидая»; Вопросы преступления и наказания в основных источниках исламского права (Коран, Сунна, иджда и кияс); Суть произведения Абу Юсуфа «Хирадж», в частности, связанные с преступлением наказанием; анализ об понятие преступление и наказание в доктрине исламского права.

8. Бурханиддин Маргинани, Хидая (Шарх бидаятил мубтади) (Узбекский толково-академический перевод) в трех томах; издательство «HILOL-NASHR». (Переводчики: Азамхан Камбаров, Акмалжон Икромжонов и Ильхомжон Бермирзаев. Один из переводчиков Ильхомжон Бекмирзаев - доктор исторических наук, исламовед, автор нескольких монографий, посвященных развитию судебного института в исламском праве, обладающий глубоким мышлением и талантливый ученый.

С 2020 года началось издание переводов, один из источников средневекового исламского права «Хидая» на узбекском языке. Первый том посвящен молитвам (омовению, намазу, закяту, посту, хаджу). Второй том опубликован в 2020 году (590 стр.). В книге состоит разделы брака, разоъата, развода и др. (части муомалата), а третий том - в 2021 году, (607 стр.). Из оглавление видно, что книга посвящается клятвам, заветам, кражам, сияру, брошенному ребенку, находке, побегу раба, пропавшему без вести человеку, партнерству и пожертвованию.

9. Жаҳон мамлакатларининг ҳуқуқий тизимлари. Қомусий луғат. (Ўзбек тилида): Ташкент.; «ИХБЎРММ» нашриёти, 2006, 718 Б. Книга «Правовое системы стран мира». Энциклопедический справочник. (Ответственный редактор - д.ю.н., профессор А.Я. Сухарев), изд-ство Норма Москва-2003, что послужило основой для составления настоящего энциклопедического словаря на узбекском языке. Данный словарь содержит информацию об органах власти и правовых системах в общей сложности 103

стран мира, в том числе ряда мусульманских стран со смешанной правовой системой, основанной на исламском праве.